

KIÇIK FOLKLOR FORMALARININ MƏKTƏBƏQƏDƏRYAŞLI UŞAQLARIN TƏSVİRİ FƏALİYYƏTİNDƏ TƏSİRİ

Samirə Mustafa qızı Əliyeva

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

ORCID: 0009-0008-6054-0793

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14970706>

Xülasə. "Folklor" sözü ingilis dilindən tərcümədə "xalq müdrikliyi" mənasını verir. Folklor – xalq tərəfindən yaradılan və xalq kütlələri arasında mövcud olan poeziyadır. Bu poeziya xalqın əmək fəaliyyətini, ictimai və məişət tərzini, həyat, təbiət, mədəniyyət və inanclarla bağlı biliklərini əks etdirir. Uşaq folkloru xalqın şifahi poeziya yaradıcılığının geniş bir sahəsidir. Bu, parlaq, sevinc dolu, həyat gücü və gözəlliklə zəngin bir dünyadır. Ramazan Qafarlıının uşaq folkloru kitabında qeyd etdiyi kimi Azərbaycan uşaq folkloru şifahi xalq yaradıcılığının mühüm bir hissəsini təşkil edir. Bəzi ədəbiyyatlarda folklorun kiçik, xırda janrları kimi qeyd olunan laylalar, oxşamalar, dilaçmalar, öyrətmələr, sanamalar, düzgülər, yanılmaclar, çağırışlar, müraciətlər bütün zamanlarda xalq pedaqogikasının tələblərini ödəmiş və uşaq dünyasının bütün cəhətlərini şirinliyi, duzluluğu ilə əks etdirmişdir.

Açar sözlər: folklor, məktəbəqədər təhsil, təsviri fəaliyyət, uşaq yaradıcılığı.

Kiçik folklor formaları xalqın şifahi yaradıcılığının parlaq nümunələri olaraq uşaqların inkişafında mühüm rol oynayır. Bu formalar uşaqlara yalnız əyləncə mənbəyi deyil, həm də dil, təsəvvür, emosional və motor bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi üçün təsirli vasitədir. Kiçik folklor formalarının təsviri fəaliyyətlə birləşdirilməsi uşaqların estetik zövqünü və yaradıcılığını inkişaf etdirmək üçün əhəmiyyətli vasitədir.

Nağıllar uşaqların təsəvvür dünyasını genişləndirir. Nağıl qəhrəmanlarının hərəkətlərinin təsviri (məsələn, ayının meşədə gəzməsi, tülkünün qurd ilə söhbəti) uşaqları öz rəsmlərində hekayələr qurmağa həvəsləndirir. Uşaqlar rəsmləri ilə nağılın hərəkətlərini ifadə edir, rəngləri və xətləri öz təsəvvürləri ilə uyğunlaşdırırlar. Məhz buna görə də məktəbəqədər yaşlı uşaqlarla tərbiyəçi müəllim folklorun kiçik formaları ilə onları tanış etməyə xüsusi diqqət yetirməlidir: laylalar, uşağa qayğı, diqqət, motivasiya məqsədli alqışlar, oxşamalar, oyun mahnıları və s. tətbiq olunmalıdır.

Əyləncəli oyunlar – böyüklərin uşaqlarla oynadığı (barmaqları və ya əlləri ilə) oyunlar.

Çağırışlar – təbiət hadisələrinə müraciətlər (günəşə, küləyə, yağışa, qara, göy qurşağına, ağaclara).

Saymaclar – oyunlarda rolları ədalətli şəkildə bölüşdürmək üçün qısa şeirlər.

Tez-tez deyilən ifadələr və təmiz danışq məşqləri – uşaqları düzgün və aydın nitqə öyrədən gizli dərslərdir.

Yumoristik çağırışlar – uşağın görünüşündəki və ya davranışındakı bəzi gülməli cəhətləri təsvir edən şən, zarafatlı, qısa ifadələr.

Əyləncə nağılları, şeirlər və tərsinə çevrilmiş ifadələr – uşaqları öz qeyri-adiliyi ilə sevindirən mahnılar.

Xalq yaradıcılığının bu sahəsi xalq pedaqogikasının əsas vasitələrindən biridir. Məzmun baxımından sadə və forma baxımından asan olan xalq poeziyasının kiçik formaları özündə böyük zənginliklər – nitq, məna və səs zənginliyi saxlayır.

Bədii ədəbiyyat və azərbaycan xalq folkloru həmçinin uşaqların zehni, əxlaqi və estetik tərbiyəsində güclü və təsirli bir vasitədir. Onlar uşağın nitqinin inkişafına, duyğularının zənginləşməsinə və təsəvvürünün formalaşmasına böyük təsir göstərir (1, 56).

Təşkil olunmuş tədris fəaliyyəti zamanı təsviri sənətlə əlaqəli məşğələlərdə müəllim hər bir fəaliyyəti məsəllər, atalar sözləri və ya tapmacalar, təmiz danışiq məşqləri və ya yanıltmaclar, laylalar, oyun mahnıları, çağırışlarla müşayiət etməlidir. Yanıltmaclar və təmiz danışiq məşqləri uşaqların diksiyasının yaxşılaşdırılmasına və nitqin səs tərəfinin təkmilləşdirilməsinə kömək edir.

Açmışam, Sac açmışam

Bilməmişəm Yaş asmışam (5, 78)

Xəmir və ya gil ilə işləyərkən müəllim misal üçün aşağıdakı təmiz danışiq məşqindən istifadə edir.

La-la-la, yoğur xəmir, düş yola!

La-la-la, bişsin çörək sabaha!

Ya -ya -ya, gil ilə oyna doya-doya!

ya-ya-ya, yarat dünya sevinc dolu! (5, 190)

Tapmaca – folklorun ən geniş yayılmış, şən və sirli növlərindən biridir. Xalq böyük səxavətlə ətrafımızı əhatə edən hər şey haqqında rəngarəng və məzəli suallar yaradıb. Tapmacaların zəngin epitetləri sayəsində uşaqlar doğma dilin gözəlliyini dərk edir, ən adi əşyalar üçün necə maraqlı və təəccüblü bənzətmələr tapıla biləcəyini öyrənir.

Plastilinlə iş zamanı bu cür tapmacalardan istifadə etmək olar:

Bütün dünyanı yaratmağa hazırım –

Ev, maşın, iki pişik.

Mən bu gün sahibəm –

Məndə var... (Cavab: plastilin) (2, 98)

Karandaş haqqında tapmaca:

bir balaca gözü var,

dünya dolu izi var (Cavab: karandaş) (2, 35)

Fırça ilə iş zamanı bu cür tapmacalardan istifadə etmək olar:

Bir alətim var incəcik,

Boyanı çəkir səliqəcik. (2, 21)

Və ya belə:

Kiçik hörüyü var,

Kağızı boyar. (Cavab: fırça) (2, 23)

Al, sarı, yaşıl, mavi,

Hər yerdədir sevimli halı

Həyata gözəllik qatar,

Bu nədir ki, hər kəs anlar?

Və ya belə:

Göydə var, çəməndə var

Çiçəkdə, dənizdə var.

Həyatımız onsuz solğun,

Bil, bu nədir? Çox asan yolun! (Cavab:boya) (2, 14)

Rəngli kağızla iş zamanı bu cür tapmacalardan istifadə etmək olar:

Həm yaşıl, həm qırmızı,

Sarı, mavi... nə gözəl!

Əllərimlə yaradar,

Hər fiqura bənzədən. (Cavab: rəngli kağız) (2, 59)

Barmağı soxdum gözünü

Ağzını açdı dizinə (Cavab:qayçı) (2, 61)

Bu tapmacalar uşaqları həm əyləndirir, həm də onların yaradıcılıq və dil inkişafına kömək edir. Təsviri sənət fəaliyyətində personajlarla tanışlığı maraqlı və əyləncəli etmək üçün aşağıdakı sayma mahnılarından istifadə edə bilərsiniz:

Motal-motal, tərsə motal.

Qıl atar, qaymaq qatar.

Ağ quşum, ağarçınım.

Göy quşum, göyərçinim (4)

Personajla tanışlıq zamanı uşaqların təsəvvürünü və həyat təcrübəsini zənginləşdirmək üçün nağıl və oyunlardan istifadə olunur. Məsələn, uşaqlar personajların hərəkətlərini göstərirlər: ayının ağır-ağır yeriməsi, tülkünün yumşaqca gizləncə hərəkəti, buğanın möhkəm addımları, keçinin hoppanıb başı ilə toxunması, pişiyin ehtiyatlı yeriməsi. Bu yanaşma təsviri fəaliyyətlərdə də tətbiq olunur.

1. **Ayı** - "Ayı ağır-ağır yeriyir, sağa baxır, sola baxır."

Uşaqlar ağır hərəkətlərlə yeriyir və başlarını sağa-sola çevirirlər.

2. **Tülkü** - "Tülkü yavaşca gizləncə gəlir, heç bir səs çıxarmır."

Uşaqlar ehtiyatlı və sakit addımlarla hərəkət edirlər.

3. **Qoyun** - "Qoyun ot tapıb sakitcə yeyir, sonra otun dadına baxır."

Uşaqlar başlarını aşağı əyərək ot yemə hərəkətlərini təqlid edirlər.

4. **Dovşan** - "Dovşan hoppanır, sonra durub ətrafa baxır."

Uşaqlar hoppanır və dayanıb ətraflarına baxırlar.

5. **Qurd** - "Qurd uzaqdan ulayır, sonra sakitcə addımlayır."

Uşaqlar qurdun ulama səsinə çıxarır və yavaşca addımlayırlar.(3, 45)

Rəsm çəkmə zamanı oyun: "Göl ətrafında heyvanlar"

Müəllim uşaqlara hərəkətləri təklif edir:

Ayı göldə balıq tutur – "Fırça ilə suyuna hərəkətini göstər."

Quş göydə uçur – "Qələm ilə qanad cizgilərini çək."

Balaca balıq suyuna üzərində oynayır – "Balaca dairələr çək." (3, 90)

Ördək və balaları

1. Uşaqlar sıraya düzülür. Öndəki uşaq ördək rolundadır, digərləri balaları təmsil edir.

2. Müəllim və uşaqlar birgə deyir:

"Ey ördək, ey ördək,

Harada idin bu gecə?"

3. Ördək cavab verir:

"Su kənarında yatmışam,

Balalarımınla oynamışam."

4. Ördək önə keçir, balalar onu təqlid edərək ardınca yeriyir. Ayaqdan-ayağa keçirlər, suya girən ördək kimi hərəkət edirlər. (3, 132)

Nağıl oyunu: "Canavar və quzular"

1. Müəllim "canavar" olur, uşaqlar isə "quzular."

2. Müəllim deyir:

"Canavar gəlib! Tez qaçın!"

3. Quzular gizlənmə hərəkətləri edir, sonra yenidən birləşir. Bu oyun onları həm öyləndirir, həm də təsəvvürlərini inkişaf etdirir.

Şeir və hərəkət oyunu:

*"Bala dovşan qaçır sürətlə,
Gah sağa, gah sola, gizlən gizlicə."*

*"Qartal göydə süzür yavaş-yavaş,
Uşaqlar, qolları açın, uçun siz də bax!"* (3, 167)

Bu oyunlar həm uşaqların fantaziyasını və yaradıcı təfəkkürünü inkişaf etdirir, həm də onların estetik zövqünü formalaşdıraraq təsviri fəaliyyətlərə olan marağını artırır. Eyni zamanda, bu proses uşaqlarda incəsənətə sevgi aşılamaqla yanaşı, onların motor bacarıqlarını təkmilləşdirir və ətraf aləmi daha yaxşı qavramalarına kömək edir.

ƏDƏBİYYAT

1. Arslan Q.E. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların əxlaq tərbiyəsində Azərbaycan və türk folklor nümunələrindən istifadənin imkanları. Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın Avtoreferatı, Bakı, – 2015
2. Azərbaycan tapmacaları. Toplayıb tərtib edəni H.Zeynallı. Bakı, 1928.
3. Azərbaycan uşaq oyunları. Tərtib edəni S.Axundova, Bakı, 1980.
4. Əliyeva S. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların nitq inkişafında Azərbaycan xalq nağıllarının rolu. Bakı, 1975.
5. Yanılmaclar. Tərtib edəni Ə.Quliyev, Bakı, 1984.